

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ КИТАЙСКИХ И РУССКИХ МЕЖДОМЕТИЙ

Байкабилов Камолиддин Бахтиёрович

*Международный университет туризма и культурного наследия
«Шёлковый путь», г. Самарканд, преподаватель китайского языка.*

Марупова Дильфуза Давроновна

*Международный университет туризма и культурного наследия
«Шёлковый путь», г. Самарканд, преподаватель русского языка.*

Аннотация. В статье анализируются синтаксические функции междометий в китайском и русском языках, а также рассматриваются их сходства и различия. Актуальность данной проблемы лежит как в плоскости теоретической лингвистики, так и в плоскости практического применения языка. Знание о функционале китайских междометий, а также об их сходствах и различиях с русскими междометиями даёт возможность произвести более качественный перевод с одного языка на другой, а синтаксические особенности китайских междометий, выявленные в статье, помогут изучающим китайский язык понять роль междометия в предложении. Важная роль в статье отводится сравнению свойств синтаксической функциональности русских и китайских междометий на примере отрывков из литературных произведений. Также рассматривается общее положение междометий в группе частей речи как китайского, так и русского языка, и кроме того затрагивается проблема определения междометия как самостоятельной части речи.

Ключевые слова: функции, междометие, синтаксис, китайский, русский, язык.

В китайском языке междометие не оказывает практически никакого влияния на саму структуру предложения, однако функции междометия затрагивают синтаксис, построение конструкции. Выделяются три основных синтаксических функции междометия в китайском языке:

1. Междометия в китайском языке могут образовывать отдельные предложения, причём эти предложения не являются обычным обособлением второстепенной части речи. Подобные предложения обычно встречаются в диалогах и могут быть как вопросительными, так и восклицательными. Когда междометие выступает в роли самостоятельного предложения, то оно может выполнять все синтаксические функции. Помимо этого, подобные междометия имеют независимый тон и с семантической точки зрения выражают относительно полное значение.

Например,

— 我的好孩子，别打岔，你真的准备跟你妈妈回上海么？ (wo de hao hai zi, bie da cha, ni zhen de zhun bei gen ni ma ma hui shang hai me?)

— 嗯！ (en!)

— Дорогой, не перебивай, вы действительно готовы с мамой отправиться обратно в Шанхай?

— Эн!

— 哈！哈！你相信了？ (ha! ha! ni xiang xin le?) — Ха! Ха! Ты поверил в это? (叶圣陶《古代英雄的石像》 E шэнтао «Древняя статуя героя»);

– 我说的话他都听见了吗? (wo shuo de hua ta dou ting jian le ma?)

– 嘘! (xu!)

– Он всё услышал, что я сказала?

– **Сюй!**

— «嘻! » 另一块石头忍不住, 出声笑了 («xi!» lin yi kuai shi tou ren bu zhu, chu sheng xiao le) – «Хи!» Другой кусок камня, не могла сдержаться, засмеялась (叶圣陶《古代英雄的石像》Е Шэнтао «Статуя героя в древности»).

Китайские междометия занимают относительно стабильную позицию в составе предложения. Подавляющее большинство междометий употребляются в начале предложения, а также в середине, однако крайне редко встречаются в конце предложения. Обычно междометия выделяются восклицательным знаком или запятой, это унаследовано из традиций древнего китайского языка.

2. Междометие может использоваться в качестве вводного слова, а также может стать частью структуры предложения, для того чтобы выразить эмоциональную оценку говорящего о предмете разговора.

Например, в русском языке:

Вон та средняя, **ух**, прятка в работе.

А в китайском языке:

即使我就算把韩国卖了, 唉, 我是卖了一笔大价钱的啦。(ji shi wo jiu suan ba han guo mai le, ai, wo shi mai le yi bi da jia qian de la.) — Даже если бы я продавал Корею, эй, я бы и то продал за большую цену (郭沫若 戈 莫若).

3. В китайском языке междометие является достаточно гибким синтаксическим элементом и может использоваться в составе предложения. Несмотря на то, что междометия могут использоваться как самостоятельные члены предложения, те междометия, которые подражают голосу говорящего, могут выполнять функцию обстоятельства, определения или сказуемого.

Например,

а) Междометие в китайском языке может выполнять функцию глагола сказуемого. Это, в основном, относится к позиции междометий в центре предложения и связано с синтаксическими особенностями китайского глагола. Это наиболее распространённые в составе предложения функции китайских междометий.

Например,

...她笑了起来呸了一口要走。(ta xiao le qi lai pei le yi kou yao zou) — ...Она засмеялась, «**тьфу**» и хотела уйти. (李劫人Ли Цзежен)

我哼了一声, 心里终究有一丝遗憾, 没有见着隔壁的房客。(wo hen le yi sheng, xin li zhong jiu you yi si yi han, mei jian zhe ge bi de fang ke) – Я **фыркнул**, в душе все же не было ни малейшего сожаления, что я не видел соседнего жителя. (《隔壁的房客》 соседний жилец)

б) выполняет функцию обстоятельства. Например, 蔡大嫂也啧啧赞道好鲜。(cai da sao ye ze ze zan dao hao xian.) – Тётя Цай тоже **цэцэ** хвалила, что очень вкусно. (李劫人Ли Дежен) 黑氏呸地吐一口, 将他掀出店门, 门也随之关个严实。(hei shi pei di tu yi kou, jiang ta xian

chu dian men, men ye zui zhi guan ge yan shi.) – Женщина Хей наплевала «тьфу» и выгнала его из магазина, дверь также плотно закрыла. (《天狗》 небесный пёс)

с) выполняет функцию постпозиционного определения сказуемого. Междометие используется как постпозиционное определение сказуемого очень редко. 她吓得「啊」了一声。(ta xia de «a» le yi sheng.) – она испугалась, «ах». 小明突然肚子痛, 痛得直哎哟。(xiao ming tu ran du zi teng, teng de zhi ai you) – Сяомин внезапно почувствовал боль в животе, и кричал от боли «эйю».

d) выполняет функцию определения.

听到我的一声高声的「啊」的应声之后, 她就涨红了脸, 撒开了手, 大笑着跑了。(ting dao wo de yi sheng gao sheng de «a» de ying sheng zhi hou, ta jiu zhang hong le lian, cai kai le shou, da xiao zhe rao le.) – Услышав мой громкий крик «а» при падении, она покраснела, взмахнула рукой, убежала, смеясь. (郁达夫 Ю дафу)

Ещё одной синтаксической особенностью китайских междометий является то, что для усиления стилистического эффекта используется редупликация, однако междометия могут повторяться только полностью, то есть, если междометие состоит из двух иероглифов, то повторяются оба иероглифа.

Например,

哎呀, 哎呀! 真疼呀! (ai ya, ai ya! zhen teng ya!) – Эйя, эйя! Слишком больно! 哇塞! 哇塞! 这里真的很漂亮! (wa sai! wa sai! zhe li zhen de hen piao liang!) – **Васай! Васай!** Какие красивые места!

Мнения лингвистов о синтаксической функции междометия расходятся, и пока нет однозначного определения их грамматической природы. Следует сказать, что наиболее тщательно вопрос о синтаксической функции междометия был разработан в работе

«Синтаксис» академика А.А. Шахматова, в которой впервые была предпринята попытка всесторонне осветить проблему русских междометий с грамматической точки зрения. Шахматовым была внесена некоторая ясность в синтаксическую природу междометий. Для этого учёный наметил внутри класса междометий отдельные группы, а также занимался изучением различных типов междометных предложений. А.А. Шахматовым допускалось, что междометия могут быть синтаксическим центром предложения, а также подчёркивалась близость междометий к классу глаголов. Обосновывалось это характерным для русского языка употреблением междометий в роли эквивалентов глагола.

Ещё одна функция продуктивная междометия в русском языке – это функция модального компонента предложения. Данная функция выполняется двумя способами. Первым способом будет употребление междометия в виде вводного слова, например: *Терпение начинает мало-помалу лопаться, но вот – ура!* – слышится звонок (Чехов); *Поскользнулась. И бац!* – растянулась (Блок).

Ко второму способу относится ситуация, в которой модальную функцию междометия практически невозможно разграничить с общим значением предложения, например: *Ах годы-годы!*; *Ах как приятно!*; *Ах как жалко!*; *Ох и красота!*, *Ах она змея!*; *Ох уж эти мне родственники!*; *Ох как стыдно!*; *Ой как кольнуло!*; *Эх ты жите-быть!*; *Эх и песня!*; *Вишь, как ругается!*

Ещё одной функцией русского междометия является интенсификация. Суть данной функции раскрывается в усилении качественного или количественного признака, который

выражен какой-либо знаменательной частью речи и может проявиться в синтаксической позиции в зависимом предложении, например, *В старину свадьба водилась не в сравнение нашей. Тётка моего деда, бывало, расскажет – люли только! (Гоголь); Вот и прошлый год был такой неурожай, что божже храни!* (Гоголь); или будучи употреблённым в акцентирующей функции, междометие становится расположено перед словом, которое обозначает сам признак, например,

У! какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! (Гоголь);

У! какая образина! Волосы – щетина, очи – как у вола (Гоголь).

Следующей функцией междометия в русском языке является возможность в некоторых случаях проявлять себя в роли члена предложения, однако это нельзя назвать собственной синтаксической функцией данного элемента. Такая возможность появляется тогда, когда междометие занимает позицию того или иного компонента предложения, и обычно возникает тогда, когда междометие заменяет собой какую либо словоформу: *Она всё ох да ох; Характер у него ой-ой-ой; Народу – господи божже мой!*; *Дела – увы и ах!*; *Доходы – ну!*; *Сказал бы «ох», да не велит бог (старая посл.); Обманывает век, а живёт всё эх (старая посл.)*

В некоторых случаях возникает функциональное взаимодействие междометий и противительных союзов, таких как: *но, ан, ан нет, ан глядь*. Например, *Ты можешь поступать, как знаешь, но – имей в виду, что...;* *Тут бы обедать идти и спать завалиться, ан нет! — помни, что ты дачник (Чехов);*

Значения междометия в русском языке могут быть усилены полным повторением самого междометия или же повторением гласной в его составе, например, *Ай, ай, – сказал полицейский, – дело, кажется, скверное! (А.Н. Толстой); Болеет, ай-ай-ай, какая беда, – сказал Гетманов, зевнул, махнул рукой. (Гроссман) Мухтар, фу! Фу-у-у! Какая невкусная каша!*

Междометия в русском языке как языковые явления, в своей основе лежащие за пределами частей речи, проходят через процесс постепенного перехода из морфологии в синтаксис. В итоге междометия оказываются и вне синтаксиса словосочетания, и вне синтаксиса предложения. А.М. Пешковский в своей работе «Русский синтаксис в научном освещении» в главе «О словах и словосочетаниях, не образующих предложений» пишет об этом явлении следующие: Междометия – это знаки чувствований, а не представлений. Все остальные слова языка (кроме однородных в этом отношении с междометиями побудительных слов) – знаки представлений. Таким образом, вступить в какие-либо отношения с другими словами языка эти слова не могут. Выразить же самостоятельно сказуемость они способны наименее из всех описанных здесь разрядов, так как сказуемое есть, прежде всего, слово-представление, осложнённое выражением процесса мысли.

Рассмотрев функции русских и китайских междометий и выявив некоторые синтаксические особенности, можно говорить о том, что, несмотря на разные языковые семьи, синтаксические функции анализируемых элементов в обоих языках идентичны. Во-первых, одно из важнейших сходств – это возможность междометий выступать в роли самостоятельных предложений. Во-вторых, китайские и русские междометия при использовании в качестве вводного слова являются частью структуры предложения, что необходимо для того, чтобы выразить эмоциональную оценку говорящего относительно того, что он сказал. В-третьих, несмотря на то, что междометия в русском и китайском

языках используются как самостоятельные части речи, иногда междометия все-таки могут быть близки к другим частям речи, например, глаголу, выполняя в предложении его функции, что говорит о гибкости междометия как части речи в обоих языках. Одним из самых ярких различий между междометиями в русском и китайском языках является редупликация междометий. В китайском языке редупликация служит прежде всего для усиления эффекта от возгласа, междометие в этом случае может повторяться только полностью. В русском же языке междометие может повторяться как полностью, так и дублировать последнюю гласную. Ещё одно отличие отражает положение междометий внутри предложения. В русском языке междометие, как правило, расположено в начале или в конце предложения, изредка междометие можно встретить в середине конструкции. В китайском же языке междометие часто бывает расположено как в начале или в конце, так и в середине предложения.

Литература.

1. Ван Ли 王力 Теория китайской грамматики 《中国语法理论》, Тайбей, 1987. 374 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык, М., 1974. 785 с.
3. Ван Синсинь. Синтаксические функции китайских и русских междометий //Перевод как средство обогащения мировой культуры. Материалы международной научной конференции 21 – 24 ноября 2015 г.: электронное издание. М.: ООО «Издательство ФОРУМ» - 2015. – с. 252.